

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Banja Luka

31.10. - 3.11.2024.

www.kongresfizijatara.com

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ČLANOVI NAUČNOG ODBORA KONGRESA

Prof. dr Tatjana Nožica-Radulović, predsjednik Naučnog odbora

Prof.dr Tatjana Bućma

Prof. dr Tamara Popović

Prof. dr Goran Spasojević

Prof.dr Igor Sladojević

Doc.dr Dragana Bojinović-Rodić

Doc. dr Dragana Dragičević Cvjetković

Doc.dr Zorislava Bajić

Dr sci med Samra Pjanić

Dr sci med Tatjana Erceg-Rukavina

Prof. dr Mirsad Muftić, Federacija BiH

Prof. dr Edina Tanović, Federacija BiH

Prof.dr Maida Zonić-Imamović, Federacija BiH

Doc.dr Mladenka Neletilić, Federacija BiH

Prof. dr Milica Lazović, Srbija

Prof. dr Snježana Tomašević Todorović, Srbija

Prof. dr Vesna Bokan, Crna Gora

Prof. dr Helena Burger, Slovenija

Prof. dr Valentina Koevska, Makedonija

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

USMENE PREZENTACIJE

BOL U HEMIPLEGIČNOM RAMENU – PREVALENCA I UTICAJ NA ISHOD REHABILITACIONOG TRETMANA

Simić-Panić D.^{1,2}, Petrović D.¹, Pantelinac S.^{1,2}, Knežević A.^{1,2}, Popović D.^{1,2}, Tomašević-Todorović S.^{1,2}.

¹ Medicinski fakultet Novi Sad

² Univerzitetski klinički centar Vojvodine

Uvod

Bol u hemiplegičnom ramenu je česta komplikacija u rehabilitaciji pacijenata nakon moždanog udara. Ipak u literaturi postoji veoma mali broj studija koji proučava faktore rizika za nastanak, razvoji i prognozu bolnog ramena nakon moždanog udara.

Materijal i metode: U studiju su uključeni pacijenti inicijalno hospitalno lečeni na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kod kojih je sproveden kontrolni pregled nakon 6 meseci od prve evaluacije. Prikupljeni su osnovni klinički podatci o pacijentima: godine života, pol, prisustvo komorbiditeta, tip moždanog udara i lokalizacija moždanog udara. Izmereni su obim pokreta u hemiplegičnom ramenu i glenohumeralna subluksacija. Procenjen je motorički oporavak zahvaćene ruke na osnovu skale po Signe Brunnstrum-u i Fugl Meyer-u (FMA-UE). Aktivnosti samozbrinjavanja su procenjene na osnovu Barthel index-a (BI) i Actions Research Arm Test (ARAT). Kod pacijenata sa bolom u hemiplegičnom ramenu je načinjen UZ oba ramena tokom hospitalizacije i nakon 6 meseci od inicijalne evaluacije.

Rezultati

U istraživanje je uključeno 64 pacijenta koji su sproveli rehabilitacioni tretman, i kod kojih je praćenje nastavljeno u narednih šest meseci. Prevalenca bola u hemiplegičnom ramenu je bila 39,0% (25/64) pri inicijalnoj evaluaciji, dok je posle 6 meseci iznosila 46,9% (30/64).

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Faktori povezani sa razvojem bola u hemiplegičnom ramenu u našem istraživanju su bili masivni moždani udar, prisustvo glenohumeralne luksacije i ograničen pasivan obim pokreta pri inicijalnoj evaluaciji. Pacijenti sa bolom u hemiplegičnom ramenu su postizali lošije rezultate u aktivnostima samozbrinjavanja u odnosu na pacijente bez bola ($p < 0,05$). UZ ramena je pokazao da je najčešći nalaz kod pacijenata sa bolom u hemiplegičnom ramenu zadebljanje tetive m. supraspinatus-a, poređeno sa nezahvaćenom stranom.

Zaključak

Bol u hemiplegičnom ramenu je čest problem u rehabilitaciji nakon moždanog udara, i javlja se i tokom subakutne i hronične faze. Postoje višestruki faktori rizika za nastanak bola u hemiplegičnom ramenu od kojih je najznačajniji težina moždanog udara. Multimodalni pristup lečenju bola u hemiplegičnom ramenu dovodi do poboljšanja funkcije gornjeg ekstremiteta i većoj samostalnosti u aktivnostima samozbrinjavanja.

Ključne reči: bol u ramenu, moždani udar, aktivnosti samozbrinjavanja, funkcionalni ishod.